

BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI

SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING ROLI

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN SHAPING A HEALTHY LIFESTYLE

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

2025 yil 14-15 mart

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI

JISMONIY TARBIYA VA SPORT FAKULTETI

**SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA
JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING ROLI**

**РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В
ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ**

**THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND
SPORTS IN SHAPING A HEALTHY LIFESTYLE**

**Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari
2025 yil 14-15 mart**

Buxoro - 2025

Maxsus jismoniy tayyorgarliklarning ijobiy ta'siri, topshiriqlar va vazifalarning bajarilishini o'qituvchilar sinov-tajribalar orqali amalga oshiradi.

Ko'rsatkichlar va natijalar ijobiy bo'lsa va o'sish (rivojlanish) darajalari yaxshi bo'lganda ularga yanada qo'shimcha mashqlar vazifa qilib berilishi mumkin. O'quvchi-yoshlar bilan bunday munosabatda bo'lish, maxsus ishlash jarayonlari ularni sportga jalb etish va komandalar tuzishga bevosita yordam beradi.

O'quvchi-yoshlar o'quv va sport mashg'ulotlari hamda musobaqalarda egallagan malakalarini doimo takomillashtirib borishlari, keyingi ish jarayonlarida bundan maqsadli foydalanishlari lozim bo'ladi. Yuqorida ta'kidlangan jismoniy tarbiya vositalari (turli xil mashqlar), qo'llaniladigan usullar jismoniy tayyorgarlikka asos bo'la oladi. Ya'ni tezlik, chaqqonlik, epchillik, kuchlilik, egiluvchanlik, chidamlilik kabi jismoniy sifatning ilk bor shakllanishi va ularni mukammallashtirishga nazariy va amaliy jihatdan yo'l ochib beradi. Boshqacha aytganda yoshlarni maxsus jismoniy tayyorgarlik va jismoniy sifatlarga ega bo'lish haqidagi bilimlar bilan qurollantiradi.

"Jismoniy tarbiya" darslari dasturida ko'zda tutilgan harakatli o'yinlarning asosiy maqsadi quyidagi maqsadlarni amalga oshirishni talab qiladi, ya'ni:

1. O'sib kelayotgan jism a'zolarining to'g'ri rivojlanishini ta'minlash (qomatni to'g'ri tutish, bo'g'inlar harakati).

2. Tana a'zolarining (qo'l, oyoq, bo'g'inlar va h.k) egiluvchanligi, tez harakat qilishi, chidamliligi va boshqa tabiiy harakatlarni to'g'ri, talab darajasida o'stirishga qaratish.

3. Aqliy va jismoniy tarbiyaning uyg'unligini qo'shib olib borish.

4. Mehnat va Vatanparvarlik his-tuyg'ularini shakllantirish.

5. Estetik jihatdan zavq olish, ruhiy holatlarni mukammallashtirish yo'llarini tarbiyalash.

6. Biron sport turi bilan shug'ullanishga havas uyg'otish va qiziqtirish.

7. Tabiat manzaralari, hayvonot va o'simlik dunyosini bilishga intilish, tarbiatni sevish, ekologik jihatdan muhofaza qilishning ahamiyatiga tushuncha hosil qildirish.

8. Kattalarga hurmat, o'zini sezish, inson uchun zarur bo'lgan noz-ne'matlarni qadrlash (non, suv, oziqalar), tozalikka e'tibor berish va h.k.

Yuqorida zikr etilgan asosiy talablar turli xil harakatli o'yinlar mazmunida mujassamlashgan. Ularni to'g'ri tashkil qilish, mazmunli va qiziqarli qilib o'tkazilgandagina bolalarga ijobiy ta'sir etish va ular asosida o'z hayotlarini belgilash yo'llarini o'rganishlari mumkin.

Harakatli o'yinlarning aksariyat ko'pchiligida jismoniy sifatlarni o'stirish, jismoniy barkamollikni ta'minlash kabi ijtimoiy-pedagogik jarayonlar mujassamlashadi. Tezlik, epchillik, chaqqonlikni tarbiyalashga qaratilgan turli estafetalar, to'pli o'yinlar behisob ko'p.

Kuch, chidamlilik va egiluvchanlik kabi jismoniy sifatlarni sport o'yinlari (futbol, basketbol, qo'l to'pi, gimnastika, og'ir atletika, suvda suzish va h.k) qismlari (element) mazmunida o'z ifodasini topadi.

Xulosa qilib aytilganda darsdan tashqari jismoniy tarbiya mashg'ulotlari talabalarning jismoniy rivojlanishida, ularning sog'lom turmush tarzini shakllantirishida muhim o'rin tutadi. Bu mashg'ulotlar pedagogik jarayonning ajralmas qismi bo'lib, talabalarning jismoniy tayyorgarligi, ruhiy barqarorligi va ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qiladi. Shunday ekan, ta'lim muassasalari darsdan tashqari jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini samarali tashkil etish va ularning ta'sirchanligini oshirishga alohida e'tibor qaratishlari lozim.

ADABIYOTLAR:

1. Abdurahmonov, A. (2019). O'zbek kurashining rivojlanish tarixi va sportdagi ahamiyati. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.

2. Holmatov, Sh. (2021). Jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirish usullari. Jismoniy tarbiya va sport jurnali, №3, 45-50-betlar.

3. Mirzaev, B. (2023). Funktsional trening va uning yoshlar tayyorgarligiga ta'siri. Sport ilmiy to'plami, №2, 34-38-betlar.

4. Xalqaro kurash assotsiatsiyasi. (2022). O'zbek kurashida zamonaviy yondashuvlar.

5. Rahmonov, Q. (2020). Texnologik vositalarning mashg'ulotlarga ta'siri. Toshkent: Sport va innovatsiya markazi.

6. Olimov, Z. (2021). Kurash mashg'ulotlarida psixologik tayyorgarlik. Jismoniy tarbiya va sog'liq jurnali, №4, 20-24-betlar.

7. Xo'jaev, R. (2019). Mashg'ulot jarayonida innovatsiyalarning o'rni. Toshkent: O'zbekiston sport ilmiy markazi.
8. Xalqaro olimpiada qo'mitasi. (2020). Milliy sport turlarida innovatsion yondashuvlar.

TA'LIM MUASSASALARIDA SPORT TADBIRLARINI TASHKIL QILISH ORQLI, O'QUVCHI YOSHLARDA BIR-BIRINI HURMAT QILISH HISSINI SHAKILLANTIRISH.

Norboyev Abduqodir Jumakulovich

Termiz davlat universiteti, Sport faoliyati fakulteti, Sport boshqaruvi kafedrasining o'qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim muassasalarida sport tadbirlarini tashkil etishning ahamiyati va uning o'quvchi-yoshlar tarbiyasiga ijobiy ta'siri tahlil qilinadi. Sport faoliyatlari orqali o'quvchilar o'zaro hurmat, jamoaviylik, do'stlik va adolat kabi muhim ijtimoiy fazilatlarini rivojlantirishlari mumkinligi asoslab beriladi. Shuningdek, maqolada sport tadbirlarining samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Аннотация: В данной статье анализируется значение организации спортивных мероприятий в учебных заведениях и их положительное влияние на воспитание учащейся молодежи. Доказывается, что через спортивную деятельность учащиеся могут развивать такие важные социальные качества, как взаимоуважение, коллективизм, дружба и справедливость. Кроме того, в статье приведены рекомендации по повышению эффективности спортивных мероприятий.

Annotation: This article analyzes the importance of organizing sports events in educational institutions and their positive impact on the upbringing of students. It is substantiated that through sports activities, students can develop important social qualities such as mutual respect, teamwork, friendship, and fairness. Additionally, the article provides recommendations for increasing the effectiveness of sports events.

Kalit so'zlar: sport tadbirlari, ta'lim muassasalari, o'quvchilar, hurmat, jamoaviylik, tarbiya, intizom.

Ключевые слова: спортивные мероприятия, учебные заведения, учащиеся, уважение, коллективизм, воспитание, дисциплина.

Keywords: sports events, educational institutions, students, respect, teamwork, upbringing, discipline.

Bugungi kunda ta'lim muassasalarida nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarni har tomonlama yetuk shaxs sifatida tarbiyalash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, yoshlar orasida o'zaro hurmat, intizom va jamoaviylik tuyg'ularini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu fazilatlarini shakllantirishda sport tadbirlarining o'rni beqiyos bo'lib, ular nafaqat jismoniy rivojlanishga, balki ijtimoiy ko'nikmalarning ortishiga ham xizmat qiladi.

Mazkur maqolada sport tadbirlarining ta'lim jarayonidagi roli, ularning o'quvchilar tarbiyasiga ta'siri va samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar muhokama qilinadi.

Mustaqillikka erishgan kunimizdan boshlab O'zbekiston Respublikasining davlat va jamiyat taraqqiyotida e'tibor qaratilgan barcha sohalar singari jismoniy tarbiya va sportga ham aloxida e'tibor qaratildi. Mamlakatimiz yoshlarini ma'nan etuk, aqlan sog'lom, jismonan barkamol va vatan himoyasiga munosib etib tarbiyalash jismoniy tarbiyaning bosh maqsadlaridan etib belgilandi. Jismonan barkamol avlodni tarbiyalash, ularni avvalo jismoniy tarbiya va sportga qiziqtirish hamda targ'ibot ishlarini olib borish buning uchun asosiy vazifalardan biri etib belgilandi. Jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi qonun (1992,2000,2015yy), Bolalar sportini rivojlantirish (2001y) to'g'risidagi, Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish to'g'risida (1997y)gi qarorlarni qabul qilinish va ijrosi aynan shu yo'nalishlarni belgilab qo'ygan edi.

Sungi yillarda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish maqsadida Prezidentimizning 2021-yil 6-apreldagi PF-6199-son qarori bilan Jismoniy tarbiya va sport vazirligi hamda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi negizida Turizm va sport vazirligining tashkil etilganligi fikrimiz isbotidir.

1. Sport tadbirlarining tarbiyaviy ahamiyati

Sport faqatgina jismoniy rivojlanish vositasi emas, balki insonning shaxsiy fazilatlarini shakllantiruvchi muhim omildir. Sport bilan shug'ullangan yoshlar o'zaro hurmat, muloqot madaniyati, hamjihatlik va mas'uliyat hissini rivojlantiradilar. Jamoaviy sport turlari, ayniqsa, futbol, basketbol, voleybol kabi o'yinlar, o'quvchilarning jamoa bo'lib ishlashini, bir-biriga ishonch bildirishi va hurmat qilishini ta'minlaydi.

2. Sport orqali intizom va o'zaro hurmatni shakllantirish

Sport bilan muntazam shugʻullanish oʻquvchilarda intizomni oshiradi, chunki har qanday sport faoliyati muayyan qoidalarga asoslanadi. Ushbu qoidalarga rioya qilish esa oʻquvchilarda tartib-intizomni shakllantirish bilan birga, raqibga va jamoadoshlariga nisbatan hurmat tuygʻusini kuchaytiradi. Musobaqalar jarayonida halollik, sport etikasiga rioya qilish va raqibga xushmuomalalik bilan munosabatda boʻlish kabi fazilatlar rivojlanadi.

3. Sport tadbirlarini samarali tashkil etish usullari

Taʼlim muassasalarida sport tadbirlarini samarali tashkil etish uchun quyidagi choralar koʻrilishi lozim:

Sport turlarining xilma-xilligini oshirish;

Barcha oʻquvchilarni sportga jalb etish uchun motivatsiya berish;

Sport musobaqalarini oʻquvchilar orasida doʻstona muhitda oʻtkazish;

Maktab va mahalliy sport tashkilotlari bilan hamkorlik qilish.

Bu chora-tadbirlar oʻquvchilarda sportga boʻlgan qiziqishni oshirish bilan birga, ular orasida oʻzaro hurmat va hamjihatlik muhitini shakllantirishga yordam beradi.

Inson salomatligi va yosh avlodni tarbiyalashda jismoniy mashqlar, mexnat, tegishli kun tartibi va tabiatning tabiiy omillaridan foydalanish yoshlarni jismoniy tarbiyalash vositalari hisoblanadi. Taʼlim muassasalarida jismoniy tarbiyasining asosiy vositasi jismoniy mashqlardir. Jismoniy mashqlar oʻquvchi va talabalarda harakat malakalari va koʻnikmalarini shakllantirish bilan bogʻliq vazifalarni xal etadi, harakat apparatining rivojlanishiga yordam beradi, qon aylanish va modda almashishini yaxshilaydi, nafas olishga ijobiy taʼsir etadi. Taʼlim muassasasidagi jismoniy tarbiyaga oid amaliy ishlarda qoʻllaniladigan harakatlar tezkorlikni, epcillikni, egiluvchanlik, kuchni, chidamlilikni rivojlantiradi va kishining yurish, yugurish, sakrash, muvozanat saqlash, uloqtirish, tirmashib chiqish kabi tabiiy harakatlarni

toʻgʻri bajarish koʻnikmalarini mustaxkamlaydi. Jismoniy mashqlarni toʻgʻri qoʻllashda mashqlarni tanlash va ularni oʻtkazish uslubiyati katta ahamiyatga ega.

Jismoniy mashqlar harakatlariga oʻrgatish jarayonining bir qismida ham shuningdek yaxlit jarayonda ham ishtirok etadi. Oʻyin va musobaqalar tarkibida jismoniy mashqlar mavjud boʻlib, bolalarni jismoniy rivojlanish hamda jismoniy fazilatlarini takomillapggirishni amalga oshiradi. Jismoniy tarbiya mutaxassislari yosh avlodni jismoniy tarbiyalash va jismoniy rivojlantirish mexnatga va hayotga tayyorlash hamda axolini sogʻlomlashtirish vazifalarini bajaradilar. Shuning uchun ular oʻz soxalarini etuk mutaxassislari va mohir sportchilar boʻlishlari kerak. Ular jismoniy tarbiya jarayonida harakatlarga oʻrgatish, harakat malaka va koʻnikmalarni shakllantirish hamda jismoniy mashqlar texnikasiga oʻrgatishda oʻzlari nazariy va amaliy jihatdan yuksak darajada tayyorgarligi bilan oʻrnak boʻlishlari kerak. Shu bilan birga murabbiy mutaxassislar axloqiy va maʼnaviy etukligi shugʻullanuvchilarga xar qanday yordamga tayyorligi ularida iroda va ruxiy fazilatlarini tarbiyalashda moxir doʻst ekanligi bilan ajralib turishlari kerak.

Tarbiya jarayonining koʻp qirraliligi va murakkabligi jismoniy tarbiya mutaxassisi zimmasiga koʻp masʼuliyat yuklaydi. Sogʻligʻi zaif oʻquvchi va talabalar jismoniy tarbiyasi maqsadi va vazifasi, shakllari, uslublari: oʻquvchilar sogʻligʻining xususiyatlari: sogʻligʻi zaif oʻquvchilarni

sogʻlomlashtirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati: sogʻligʻi zaif oʻquvchilar jismoniy tarbiyasining mazmuni va uslubiyotining xususiyati; tayyorlov va maxsus tibbiy guruxlarda jismoniy tarbiyaning mazmuni, uslubiyoti, vositalari.

Taʼlim muassasalarida jismoniy tarbiya dasturida jismoniy tarbiyadan oʻquvchi va talabalar kun tartibidagi jismoniy tarbiya tadbirlari hamda darsdan tashqari ishlarda jismoniy madaniyat, umumiy jismoniy tayyorgarlik va sport toʻgaraklari ish faoliyatining maqsadi va vazifasi hamda mazmuni ham keng yoritiladi.

Taʼlim muassasalarida jismoniy tarbiyani yoʻlga qoʻyish shakllari orasida darsdan tashqari ishlar shakli katta ahamiyatga egadir. Darsdan tashqari ishlar oʻquvchi va talabalar jismoniy tarbiyasini olib borishda, ularni jismoniy jixatdan har tomonlama rivojlanishlarini yoʻlga qoʻyish va yoshlar sportini taraqqiy ettirishda, shuningdek umuman taʼlim-tarbiya ishlarini yaxshilashda yordam bermogʻi kerak. Bu vazifalarni amalga oshirish uchun oʻquvchi va talabalar jismoniy tarbiya jamoa

to'garaklariga ommaviy ravishda jalb qilinadi, barcha o'quvchi va talabalar bilan jismoniy tarbiya va sportga doir ommaviy tadbirlar o'tkaziladi.

Jismoniy tayyorgarlikni nazorat qilishga tayyorlanish va topshirish ishlari olib boriladi, jismoniy tarbiya bayramlari, sport musobaqalari, o'yinlar, poxodlar, ekskursiyalar o'tkaziladi. Ta'lim muassasalarida o'quvchi va talabalar, ularning ota-onalari va o'qituvchilari o'rtasida jismoniy tarbiya hamda sportni targ'ibot va tashviqot qilishga oid ishlar olib boriladi. Ta'lim muassasasi jismoniy tarbiya va sport jamoasi mmaviy sportning asosiy tashkiliy shaklidir. Jismoniy tarbiya jamoalari o'quvchi va talabalarining xavaskorlik tashkiloti bo'lib, ta'lim muassasasi va jismoniy tarbiya o'qituvchisining raxbarligida ish olib boradi. Jismoniy tarbiya jamoani, agar uning a'zolari kamida 25 o'quvchi yoki talabadan iborat bo'lsa, uyushgan jamoa hisoblamoq lozim.

Jismoniy tarbiya jamoaning hamma o'quv-sport ishlari o'quvchilarning sport turiga qiziqishlarini hisobga olish asosida sport turlari va umumiy jismoniy tayyorgarlik to'garaklarida olib boriladi. To'garaklarda jismoniy tarbiya faoli sport turlaridan xakamlar, jismoniy tarbiya o'qituvchisiga yordam beruvchi jamoatchi instruktorlar tayyorlaydi. Ta'lim muassasasida jismoniy tarbiya jamoasida engil atletika, gimnastika, suzish va sport o'yinlari to'garaklari etakchi to'garaklar bo'lmog'i kerak. Yengil atletika va sport o'yinlarini taraqqiy ettirishga aloxida e'tibor berilmog'i lozim. Ko'pchilik ta'lim muassasalarida gimnastika zallari va tegishli asbob- anjomlar asosida tashkil qilinmog'i darkor. Qanday to'garaklar tashkil etish kerakligi haqidagi masala xar bir ta'lim muassasasining mavjud sharoitini hisobga olgan holda xal qilinmog'i darkor.

Sport turlari bo'yicha to'garaklar faoliyati ta'lim muassasasining

sharoitlarini hisobga olgan xolda tashkil etiladi. Sport ishlarini yo'lga qo'yish ishiga ta'lim muassasasi rahbari raxbarlik qilishi katta axamiyatga egadir. Ta'lim muassasasi rahbari bu ishlarni amalga oshirish uchun kerakli sharoit yaratishi, mashg'ulotlar o'tkaziladigan joy bilan ta'minlashi, kerakli asbob-anjom va jixozlar sotib olishi lozim. Sport va ommaviy jismoniy tarbiyani yo'lga qo'yish hamda o'tkazish ishlariga ta'lim muassasa yoshlar tashkilotlarini, gurux raxbarlarini, butun pedagoglar jamoasini va maktab vrachini jalb etish darkor.

Ommaviy-sport ishlarining asosiy turlari quyidagilardir: jismoniy tarbiya va sport to'garaklari ish faoliyati, sport musobaqalari, jismoniy tarbiya va sport bayramlari, sport chiqishlari, o'yinlar, jismoniy tarbiya va sport targ'ibot hamda tashviqotining turli shakllari-sayrlar, ekskursiyalar, turistik poxodlar.

Ta'lim muassasalari o'rtasida o'tkaziladigan sport musobaqalari ularning sog'liqlarini mustaxkamlashga yordam berishi, ularga sport ko'nikmalari va malakalarini singdirishi, ularga xayotiy muhim harakatlanish sifatlarini taraqqiy ettirishi zarur. Sport musobaqalari mashq qilish ishlarining tabiiy yakuni hisoblanadi.

Ta'lim muassasalari o'quv-tarbiya ishlarining samaradorligini oshirish darsdan tashqari mashg'ulotlarga diqqatni qaratish bilan ta'minlanadi. Yangi o'quv dasturlari o'quvchi va talabalar o'qishiga yuqori talablar qo'yadi. Zo'r aqliy mexnat shubxasiz o'quvchi va talabalarni sezilarli darajada charchatadi. O'quvchi va talabalarining kun tartibida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining ta'sirini o'rganish shuni ko'rsatadiki, jismoniy faoliyatdan so'ng aqliy ish bajarish o'quvchi va talabalarining ish qobiliyatini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim muassasalarida sport tadbirlarini tashkil qilish orqali o'quvchilar orasida o'zaro hurmatni shakllantirish mumkin. Sport insonni nafaqat jismoniy, balki ma'naviy va axloqiy jihatdan ham tarbiyalaydi. Shuning uchun maktab va kollejlarda sport tadbirlarini keng miqyosda yo'lga qo'yish, ularning samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday tadbirlar yoshlar o'rtasida jamoaviylikni rivojlantirish, ijtimoiy faollikni oshirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947- sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining bilan "Jismoniy tarbiya va sport vazirligi" hamda "Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi negizida Turizm va sport vazirligining tashkil etish to'g'risida"gi 2021-yil 6-apreldagi PF-6199-son qarori.
3. Abdullaev A.A., Xonkeldiev SH.H., Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubi, darslik, Farg'ona, 2001.